

ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ДАННЫХ*

О.В. ТАНИМОВ, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории государства и права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина,

Т.Э. ЗУЛЬФУГАРЗАДЕ, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова

Ключевые слова: право, цифровизация, безопасность, персональные данные, риск, новации, инновационный, киберпространство, информация, данные.

В статье в качестве предмета исследования определены основные направления развития международно-правового обеспечения безопасности в киберинформационной среде, инновационная базовая модель которого предусматривает восстановление межгосударственного сотрудничества, выработку и принятие государствами — членами ООН стратегии сдерживания прежде всего киберугроз, включая защиту цифровых данных. Методика исследования основана на выявлении основных недостатков правового обеспечения противодействия киберугрозам и защите диджитализированных, в том числе персональных данных, а также определении общих целей и подходов, направленных на формирование под эгидой ООН инновационной концепции обеспечения безопасности в киберинформационной среде. Научную новизну исследования определяют выводы, в соответствии с которыми, в частности, новый формат международного сотрудничества в сфере кибербезопасности, осуществляемый государствами — членами ООН посредством параллельной и одновременно консолидированной деятельности не одной, как это было ранее, но двух рабочих групп, позволит в последующем избежать стратегических разногласий; при формировании новых подходов противодействия киберпреступности целесообразно участие не только международных правительственных, но и неправительственных организаций, руководствующихся прежде всего принципами социальной ответственности и действующих в целях восполнения выявляемых пробелов в нормативном регулировании киберсреды; чем больше правовых и технологических преимуществ достигает одно из государств, тем сильнее усиливается недоверие и беспокойство у других, что, в свою очередь, нередко вызывает не обязательно ограниченные киберпространством ответные, нередко рискованные реакции, направленные на восстановление нарушенного в одностороннем порядке баланса сил или обеспечение взаимного сдерживания.

The article defines the main directions of development of international legal security in the cyberinformational environment, the innovative basic model of which provides for the restoration of interstate cooperation, the development and adoption

by the UN member States of a strategy to deter primarily cyber threats, including the protection of digital data. The research methodology is based on identifying the main shortcomings of legal support for countering cyber threats and protecting digitalized, including personal data, as well as defining common goals and approaches aimed at forming an innovative concept of security in the cyber-information environment under the auspices of the United Nations. The scientific novelty of the research is determined by the conclusions, according to which, in particular, a new format of international cooperation in the field of cybersecurity, implemented by the UN member States through parallel and simultaneously consolidated activities of not one, as it was previously, but two working groups, which will allow avoiding strategic differences in the future; when developing new approaches to countering cybercrime, it is advisable to involve not only international governmental organizations, but also non-governmental organizations that are primarily guided by the principles of social responsibility and act to fill the identified gaps in the regulatory regulation of the cyber environment; the more legal and technological advantages one of the States achieves, the more distrust and concern among others increases, which in turn often causes responses that are not necessarily limited to cyberspace, often risky reactions aimed at restoring the unilaterally violated balance of power or ensuring mutual deterrence.

Keywords: law, digitalization, security, personal data, risk, innovation, innovative, cyberspace, information, data.

За прошедшие почти три с половиной десятилетия постепенного, но не всегда равномерного, разностороннего развития и внедрения цифровых технологий, придавших новый импульс для проведения исследований прежде всего в таких наукоемких отраслях, как нанобиотехнологии и, несомненно, компьютерные технологии, стали возникать новые, доселе недостаточно осознаваемые угрозы безопасности, происходящие в первую очередь в киберинформационной среде. Инновационные, находящиеся в постоянном развитии, очень мощные кибервозможности, доступные практически из любой точки мира, а также из околоземного космического пространства, используются не только во благо человечеству, что, в свою очередь, не только может привести, но и периодически приводит к ощутимому ущербу от неправомерных действий злоумышленников и создает серьезную угрозу существованию и стабильному развитию в глобальном масштабе.

Именно поэтому уже в наши дни стратегическое международное сотрудничество приобретает все большее и фактически решающее значение в смягчении и предотвращении угроз злоупотреблений в киберинформационном пространстве, осуществляемом прежде всего посредством уточнения «красных линий» ('red lines') в сфере кибербезопасности и определения способов верификации и обеспечения соблюдения государствами своих правовых обязательств в исследуемой сфере. В решении вышеозначенных задач особая роль отведена состоящему из пяти постоянных членов Совбезу ООН (P5), уже добившемуся существенных успехов в нивелировании основных рисков, связанных с оружием массового уничтожения, но оказавшемуся сегодня

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16114.

комиссия по стабильности киберпространства (GCSC)¹⁰. Перечисленные программы были инициированы крупными техническими корпорациями в сотрудничестве с государствами — членами ООН, аналитическими центрами и организациями гражданского общества. В свою очередь, негосударственные организации принимают участие в выработке стандартов кибербезопасности, руководствуясь главным образом принципами социальной ответственности и в целях восполнения выявляемых пробелов в нормативном регулировании киберсреды.

Кратко отметим, что многие современные международные программы в сфере обеспечения кибербезопасности содержат в себе базовые положения, выработанные и закрепленные в соглашениях СНГ в области обеспечения информационной безопасности¹¹ и защиты секретной информации¹² еще в 2013 г.

Анализ базовых положений всех вышеперечисленных программ позволил определить, что их общая цель состоит в четком формулировании необязательных норм поведения в киберинформационном пространстве и обеспечении кибербезопасности посредством международного сотрудничества между всеми соответствующими заинтересованными сторонами, в частности, государствами — членами ООН, негосударственным сектором науки и технологий, общественными объединениями и другими институтами гражданского общества. Они стремятся достичь этого посредством сохранения своего нейтралитета и доверия к ним, подтверждения своих обязательств ответственности и доверия к их процессам.

144 международными цифровыми компаниями, принявшими на себя обязательства по защите сетевых прав интернет-пользователей, совершенствованию методов обеспечения кибербезопасности, стабильности и устойчивости киберинформационного пространства].

¹⁰ Charter of Trust and the Global Commission on the Stability of Cyberspace (GCSC) действует с 2019 г. на основе частной инициативы в формате Глобальной комиссии по стабильности киберпространства (The Global Commission on the Stability of Cyberspace, GCSC).

¹¹ Соглашение о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в области обеспечения информационной безопасности (заключено в г. Санкт-Петербурге 20.11.2013) // Бюллетень международных договоров. 2015. № 10. С. 7–13.

¹² Соглашение о защите секретной информации в рамках Содружества Независимых Государств (заключено в г. Минске 25.10.2013) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>

По нашему мнению, к указанным инициативам целесообразно было бы напрямую подключиться большинству заинтересованных государств — членом ООН, включая Российскую Федерацию, КНР, США, Великобританию и другие индустриально развитые страны, но до сих пор эти государства воздерживаются от официального участия в таких программах.

Рассмотренный подход государств — членом ООН является существенным недостатком, нередко препятствующим эффективной реализации исследуемых инициатив, что объективно требует пересмотра подходов в данной сфере. Признавая, что исключительно государства наделены правом определять, какими должны быть для обязательного соблюдения законы в киберпространстве, вышеозначенные инициативы оказывают лишь ограниченное и косвенное влияние на процедуры и регламенты государств в киберинформационной среде.

И, в-третьих, государствами — членами ООН была принята стратегия сдерживания (*deterrence-based strategy*). Самые могущественные государства в киберпространстве направили свои усилия и ресурсы в активную «гонку кибервооружения»¹³, мотивированную их собственными стратегическими соображениями. Таким образом, все чаще возникает ситуация, при которой чем больше правовых (юридических) и технологических преимуществ достигает одно конкретное государство, тем сильнее усиливается недоверие и беспокойство у других государств, что, в свою очередь, может вызвать ответные, нередко рискованные реакции, направленные на восстановление нарушенного в одностороннем порядке баланса сил или обеспечение взаимного сдерживания.

Подобного рода положение объективно предопределяет необходимость для всех цивилизованных государств мира совершенствовать правовое обеспечение киберинформационной безопасности, основываясь не только на собственных представлениях, но и восполняя выявляемые пробелы нормативного регулирования в указанной сфере посредством применения норм, выработанных институтами гражданского общества и показавших свою эффективность преодоления негативных последствий рисков в киберпространстве.

¹³ Efrony, D. Entering the Third Decade of Cyber Threats: Toward Greater Clarity in Cyberspace: The Lawfare Institute. June 13, 2019. URL: <https://www.lawfareblog.com/entering-third-decade-cyber-threats-toward-greater-clarity-cyberspace> (дата обращения: 30.04.2020).

Литература

1. Талапина Э.В. Защита персональных данных в цифровую эпоху: российское право в европейском контексте / Э.В. Талапина // Труды Института государства и права РАН. 2018. Т. 13. № 5.
2. Федулов Г.В. Особенности гражданско-правового обеспечения кибербезопасности образовательных организаций / Г.В. Федулов // Экономика. Право. Общество. 2019. № 2.
3. Чернышева Ю.А. Права человека в условиях цифровизации общества / Ю.А. Чернышева // Психология и право. 2019. Т. 9. № 4.

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО

В.А. ТЕРЕХИН. Мировая юстиция в современной России: от идеи возрождения до конституционного статуса..... 2

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

С.И. ПОМАЗКОВА. Доля в уставном капитале хозяйственного общества в семейных правоотношениях..... 6

В.А. ВЯТЧИН. О применении неустойки в необязательственных правоотношениях..... 10

А.В. МЕРТВИЩЕВ. Переход к поручителю прав кредитора 13

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

С.М. ЗУБАРЕВ, С.В. САБАЕВА. Правовое регулирование цифровых технологий государственного контроля: опыт субъектов Российской Федерации 17

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

Д.А. ШУШНЯЕВ. О практике прокурорского надзора в сфере исполнения органами местного самоуправления законодательства об обороте земель сельскохозяйственного назначения..... 22

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

С.А. ПРАВКИН, В.В. СМIRНОВА. Новый этап административной реформы в России, или Что ожидать от «регуляторной гильотины»? 25

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

О.В. ТАНИМОВ, Т.Э. ЗУЛЬФУГАРЗАДЕ. Особенности международно-правового обеспечения кибербезопасности и защиты данных..... 28

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА

И.С. ДИКАРЕВ. Об основаниях функционирования военных судов в судебной системе Российской Федерации 31

АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

Н.А. АРТЕБЯКИНА. О содержании понятия «стороны» в арбитражном судопроизводстве 34

АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

М.Р. ЗАГИДУЛЛИН. Судебный штраф как мера юридической ответственности в административном судопроизводстве 36

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Ю.Г. ОВЧИННИКОВ, Н.Н. ЗАГВОЗДКИН. Проблемы кадрового обеспечения следственного аппарата органов внутренних дел Российской Федерации 39

А.В. КУРАКИН, Р.А. ШИХНАБИЕВ. Меры административно-процессуального обеспечения, применяемые полицией при противодействии административным правонарушениям, посягающим на здоровье граждан..... 42

С.Ф. АФАНАСЬЕВ. К вопросу о законодательном регулировании искусственного интеллекта..... 46

С.П. ЖЕЛТОБРЮХОВ. О необходимости конституционного закрепления права обвиняемого на допрос свидетельствующего против него лица 50

К.А. ВОЛКОВ. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) и уголовный закон..... 52

Д.Н. КОРСАКОВ. О поправках в Конституцию Российской Федерации, регулирующих статус и полномочия органов судебной власти..... 55

Т.В. ЯРОШЕНКО. Особенности участия прокурора по делам об усыновлении (удочерении) ребенка 59

А.Р. ТАТИЕВ. Проблемы правового статуса рекламопроизводителя ... 62

В ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Постановление по делу «Томов и другие против России» [Tomov and Others v. Russia] (жалоба № 18255/10 и 5 других) (г. Страсбург, 9 апреля 2019 г.) 65

Адреса авторов для переписки..... 79

JURAL STATE

V.A. TEREKHIN. Justice of the peace in modern Russia: from the idea of rebirth to constitutional status 2

CIVIL LAW

S.I. POMAZKOVA. Share in the charter capital of business companies in family relationships..... 6

V.A. VYATCHIN. On the application of the penalty non-binding legal relations 10

A.V. MERTVISHCHEV. Transfer to the guarantor of the creditor's rights..... 13

MUNICIPAL LAW

S.M. ZUBAREV, S.V. SABAEVA. Legal regulation of digital technologies of state control: experience of subjects of the Russian Federation 17

LAND LAW

D.A. SHUSHNYAEV. About practice of prosecutor's supervision in the sphere of execution by local government bodies of the legislation on the turnover of agricultural land 22

ADMINISTRATIVE LAW

S.A. PRAVKIN, V.V. SMIRNOVA. A new stage of administrative reform in Russia or what to expect from the 'regulatory guillotine'? 25

INTERNATIONAL LAW

O.V. TANIMOV, T.E. ZULFUGARZADE. Features of international legal support for cybersecurity and data protection 28

JUDICIAL SYSTEM

I.S. DIKAREV. About the bases of functioning of military courts in the judicial system of the Russian Federation..... 31

ARBITRATION PROCEEDINGS

N.A. ARTEBYAKINA. On the content of the concept of 'parties' in arbitration proceedings..... 34

ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS

M.R. ZAGIDULLIN. Judicial fine as a measure of legal liability in administrative proceedings..... 36

POINT OF VIEW

Y.G. OVCHINNIKOV, N.N. ZAGVOZDKIN. Problems of personnel support of the investigative apparatus of the internal affairs bodies of the Russian Federation 39

A.V. KURAKIN, R.A. SHIKHNABIEV. Measures of administrative and procedural support applied by the police in countering administrative offenses that infringe on the health of citizens 42

S.F. AFANASIEV. On the issue of legislative regulation of artificial intelligence..... 46

S.P. ZHELTOBRYUKHOV. On the need for constitutional consolidation of the right of the accused to interrogate the person testifying against him..... 50

K.A. VOLKOV. New coronavirus infection (COVID-19) and criminal law..... 52

D.N. KORSAKOV. About amendments to the Constitution of the Russian Federation regulating the status and powers of judicial authorities..... 55

T.V. YAROSHENKO. Features of participation of the Prosecutor in cases of adoption of a child 59

A.R. TATIEV. Problems with the legal status of an advertising manufacturer 62

AT THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Case [Tomov and others v. Russia] (complaint no. 18255/10 and 5 others). Resolution. Strasbourg, April 9, 2019 65

Addresses of authors for correspondence 79